

MUZEYLAR FAOLIYATI TARIXIDAN

Xaydarova Yodgora

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504163>

Annotatsiya. Mazkur maqolada madaniyat muassasalaridan biri bo'lmish muzeylarning tashkil topishi, dastlabki muzeylar faoliyati, yurtimizda muzeylarning tashkil topish tarixi, mustaqillik yillarida muzeylar faoliyatiga berilgan e'tibor hamda Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Madaniyat muassasalari, muzey, Ura kolleksiyalari, Hayot uylari, Knos xazinasi, Xo'ja Nuriddin, Jizzax, A.Fedchenko, N. Mayev, V. Oshanin, Yunoniston, Qo'shchinor, museion, Vanlar saroyi, Nineviya saroy kutubxonasi.

Muzeylar- o'tmishning sirli xilqatlarini o'zida mujassam etgan xolda xalqlar madaniyatini, qadriyatlarini, madaniy merosini tarannum etuvchi maskan va davlatlarni bir-birlariga yaqinlashtiruvchi ko'prikdir. Muzeylar har bir xalqning tarixini, madaniyatini, turmush tarzini hamda milliy an'ana va qadriyatlarini o'rganish, ularni targ'ib etish, tarqatish va ularni kelgusi avlodlarga yetkazishga xizmat qiluvchi muhim tashkilotlardir.¹

Muzeylar ilk paydo bo'lgan vaqtdan boshlab o'z zamonasini aks ettirgan, hamda o'sha davrning talab va ehtiyojlarini ifoda qilgan yani zamon ko'zgusi bo'lib xizmat qilgan. Muzeylar inson madaniyatiga ikki yarim ming yil ilgari yani antik davrdan kirib kelgan, ammo dastlab uning ma'nosi hozirgidan ancha farq qilgan. Qadimgi Yunonistonda “museion” deb mabudalarni ezozlaydigan joylarga nisbatan aytilgan. Bunday maskanlar asosan tabiatning go'zal joylarida, xususan tog' etaklarida, daryo va ko'llar yonida, bog'-u rog'larda joylashgan.² Shuningdek Misrdagi “Hayot uylari” shumerliklarning “Ura kolleksiyalari” kabi muzey tipidagi kolleksiyalar faoliyat yuritgan. Miloddan avvalgi 16 asrga oid Kritdagi Knos saroy xazinasi, miloddan avvalgi 13-12 asrlarga oid Xitoydagi Vanlar saroyi va Ink kohinlarining arxivi, Nineviya saroy kutubxonasi va boshqa shu kabi asori atiqalarda muzeylarning dastlabki ko'rinishlari aks etganini ko'rishimiz mumkin³.

O'rta asrlarda predmetlarni to'plash bilan xirstian cherkovi shug'ullanishgan, bu ishni ular diniy afsonalarni haqiqiylikini isbotlashda foydalanganlar. Uyg'onish davrida muzeylarga ulkan bilim manbayi sifatida katta e'tibor berila boshlangan.⁴

1871-yilda tabiatshunoslik, antropologiya hamda etnografiya havaskorlari jamiyatining Turkiston bo'limidagi majlisida yurtimizda hozirgi ko'rinishdagi muzey tashkil etish masalasi ilk marta ko'tariladi va Sirdaryo viloyati harbiy gubernatori general N. Golovachyov 1876-yilning 9-yanvarida muzey tashkil etish masalasida yig'ilish o'tkazadi. Majlisga N.Mayev, V.Oshanin, A.Vilkins, D.Yujakov va I.Krauzelar taklif etilib Toshkentda muzey oshishga qaror qilinadi. Bu muzey tashkil etilganidan so'ng yurtimizda yana bir qator muzeylar tashkil etilib o'z faoliyatini boshlaydi. Xususan, 1896-yilda Samarqandda, 1898-yilda Farg'ona va Ashxobodda muzeylar barpo etiladi.

¹Davlatov B, Ibragimov O “Muzeyshunoslikatamallari izohli lug'g'ati” T-2005, 117-b.

² Docx.uz <https://docx.uz> “Turkistonda tashkil etilgan ilk muzeylar faoliyati” 2023-yil. 6-7 b.

³Kurshkol “Qadimgi dunyo tarixi” T-O'qituvchi, 1964.

⁴Yakubov A.S “Muzeyshunoslik” fanidan maruza matni Samarqand-2015 3-4 b.

Yurtimizda dastlabki muzeylarni tashkil etish tashabbuskorlari sifatida A.Fedchenko, J.Mushketov, V.Oshanin, V.Bartold kabilar bo'lib, ularilmiy jamiyatlarning azolari sifatida to'plagan ma'lumotlarni muzeylarga joylashtirib, muzeylarning yanada rivojlanishiga zamin yaratganlar.⁵

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan keyin muzey va muzeyshunoslik ishiga davlat siyosati darajasida etibor berila boshlandi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan tarixiy merosimizni o'zida saqlovchi muassasa hisoblangan muzeylar rivojiga alohida etibor qaratilib, uning tashkiliy-huquqiy asoslari yaratildi. Muzeylar rivojiga xizmat qiluvchi Prezident Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining maxsus qarorlari qabul qilindi, shuningdek “O'zbekmuzey” tashkilotining tasis etilishi, Muzey to'g'risidagi qonunlarning qabul qilinish muzeyshunoslik ishining davlat siyosat darajasiga olib chiqilganidan dalolat beradi.

Bugungi kunda O'zbekiston hududidagida turli muassasalar, korxonalar, qurilish tashkilotlari, qishloq jamoa boshqaruv xo'jaliklari qoshida, shahar, tuman va viloyat maskanlarida, xalq ta'limi tizimlarida 350 dan ortiq muzey va muzey faoliyati bilan bog'liq ko'rgazma muassasalari mavjud bo'lib, shundan O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi doirasida 90 ta davlat muzeyi ro'yxatga olingan, ulardan 43 tasi tarix va o'lkashunoslik ixtisosidagi muzeylar hisoblanadi. Xususan, Madaniyat vazirligi tizimida 79 muzey, shundan 32 tasi filial sifatida faoliyat ko'rsatmoqda⁶. Shu bilan birga o'nlab yozuvchilar, shoirlar, rassomlar, olimlar va mashhur san'at arboblarning uy muzeylari ham mavjud.

Bugungi kunda Jizzax viloyatining ham Vatanimiz tarixida tutgan o'rnini ko'rsatib beruvchi bir qator muzeylari bor. Xususan Jizzax viloyati tarixini yoritib beruvchi muzeylardan biri bu Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Madaniyat Vazirligining 1986-yil 10-sentyabrdagi 465 sonli qaroriga ko'ra, Jizzax viloyatida O'lkashunoslik muzeyi tashkil etilgan va 1987-yil 1-yanvardan ish boshlab uzoq yillar samarali faoliyat olib borgan. Muzey dastlab hozirgi “Qo'shchinor” jome masjidida o'rnida tashkil topdi. Uning o'sha vaqtda 5 ta bolimi va 47 ta xodimi bor edi. Oradan ikki yil o'tib yani 1988-yilda muzey bugungi joylashgan binoga ko'chiriladi. Mustaqillikka erishgunimizcha muzeydagi eksponatlar asosan, mustamlakachilik tuzumi siyosatini ulug'lashga xizmat qilardi. Bu davrda milliy tariximiz va milliy an'analarimizni o'rganishga yo'l yuq edi. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng muzey tariximizni hikoya qiluvchi topilmalar bilan boyidi. Dastlabki yilda muzeyning 265 ta eksponati bo'lgan bo'lsa, 2006-yilda muzeydagi eksponatlar soni 19404 taga yetdi. Shundan asosiy fondga 4043 ta, yordamchi fondga 15361 ta eksponat mavjud. Muzey zaxirasida noyob 39 ta qo'lyozma va toshbosma kitoblar saqlanadi. Shuningdek, XV-XX asrlarga mansub 32 ta kashta, choyshab, so'zana, palak ham noyob eksponatlar jumlasiga kiradi. Vazirlar Mahkamasining 975 sonli qaroriga binoan 2017-yil 11-dekabrda Jizzax viloyati o'lkashunoslik muzeyi, Jizzax viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyiga aylantiriladi. Muzeyning bugungi kunda Sharof Rashidov yodgorlik filiali, Hamid Olimjon va Zulfiya filiali hamda Zomin, G'allaorol va Forish tumani bo'limlari faoliyat yuritmoqda. Muzey san'at, tabiat va tarix bo'limlaridan iborat bo'lib, bu bo'lim va muzeyning filiallarida Jizzax viloyatining betakror san'at namunalari, tabiati hamda tarixini yoritib beruvchi ko'plab eksponatlar namoyish etiladi⁷.

⁵Boboyev B.B “Muzeyshunoslik” Buxoro-Durdona, 2016-yil,21-b.

⁶ legacy.uz/uz/O'zbekistonda 350 ta muzey mavjud.

⁷Toshboyev F.E “Muzeyshunoslik” Toshkent-2022, 15-b.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, muzeylar xar bir xalqning tarixi, madaniyati, san'atini avlodlarga yetkazib beruvchi, avlodlarda tarixiy xotiraga, ota-bobolar merosiga hurmat hissini shakillantirivchi maskandir. Xar bir millat bor ekan avvalo u o'z tarixini, ajdodlarini, madaniyatini, san'atini bilishga intiladi va buning uchun harakat qiladi, muzeylar esa bularni xalqqa yetkazish vazifasini bajaradi. Bugungi kunda Jizzax viloyati tarixi va madaniyati muzeyi ham Jizzax viloyati tarixini xalqqa yetkazish vazifasini bajarib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Davlatov B, Ibragimov O “Muzeyshunoslikatamalari izohli lug'g'ati” T-2005, 117-b.
2. Kurshkol “Qadimgi dunyo tarixi” T-O'qituvchi, 1964.
3. Yakubov A.S “Muzeyshunoslik” fanidan maruza matni Samarqand-2015 3-4 b.
4. Boboyev B.B “Muzeyshunoslik” Buxoro-Durdona, 2016-yil,21-b.
5. legacy.uz/uz/O'zbekistonda 350 ta muzey mavjud.
6. Docx.uz <https://docx.uz> “Turkistonda tashkil etilgan ilk muzeylar faoliyati” 2023-yil. 6-7 b.
7. Toshboyev F.E “Muzeyshunoslik” Toshkent-2022, 15-b.